

2017-2021 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА
ИЖТИМОЙ СОҶАДАГИ ИСЛОҶОТЛАРНИНГ ХАЛҚИМИЗ
ХАЁТИДА АКС ЭТИШИ

Ҳамроев Муҳаммади Музаффар ўғли

Жиззах давлат педагогика университети

Тарих факультети 1-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7490901>

Самарали меҳнат учун зарур шароитлар, муносиб иш ҳақи, замонавий уй-жойлар, сифатли таълим ва тиббий ёрдам, дам олиш ва ҳордиқ чиқариш учун кенг имкониятлар яратиш – буларнинг барчаси иқтисодий соҳадаги ислоҳотларимиз моҳияти ва мазмунини белгилаб берадиган муҳим омиллардир. Шу борада нафақат энг кам ойлик иш ҳақини, балки бюджет ташкилотларида ҳам, хўжалик юрутувчи субъектларда ҳам ўртача иш ҳақи миқдорини, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар ҳажмини босқичма- босқич кўпайтириш мақсадга мувофиқ. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам бюджет муассасалари ходимларининг иш ҳақи, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар ҳажмини инфляция суръатларидан юқори миқдорда изчил ошириш ҳам устувор вазифа қилиб қўйилган.

Бюджет муассасалари ходимларининг иш ҳақи, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар ҳажми Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони асосида мунтазам ошириб борилади. Хусусан, Президентнинг 2016 йил 22 августдаги ПФ–4822-сон “Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида” ги Фармонида асосан 2016 йилнинг 1 октябридан бошлаб Ўзбекистон Республикаси ҳудудида энг кам:

- иш ҳақи – ойига 149 775 сўм;
- ёшга доир пенсиялар – ойига 292 940 сўм;
- болалиқдан ногиронларга бериладиган нафақа – ойига 292 940 сўм;
- зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа – ойига 179 775 сўм қилиб белгиланди.

Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендияларни тўлаш тизимини тубдан такомиллаштириш, пенсионерлар, талабалар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд қатламлари ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоясини сўзсиз таъминлаш, уларнинг Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудида харид қиладиган Товар ва хизматлар учун тўловларни тўсиқларсиз амалга ошириши учун қулай шароитлар яратиш мақсадида

Ўзбекистон Республикасини Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендияларни тўлаш механизмини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-2753-сон қарори қабул қилинди.¹

Ҳаракатлар стратегиясида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланди.

Бугунги кунда давлат бюджетининг қарийб 60 фоизи ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилмоқда. 1991 йилга таққосланганда, аҳолининг реал даромадлари 12 баробардан зиёд кўпайди, иш ҳақи, пенсия ва ижтимоий нафақалар салмоқли даражада ошди. Истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни жадал суръатлар билан ошириш ва аҳолининг уларга бўлган талабини қондириш таъминланмоқда.²

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича қуйидаги вазифаларни амалга оширилди:

- аҳоли, энг аввало, ёш оилалар, эскирган уйларда яшаб келаётган фуқаролар ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бошқа фуқароларнинг яшаш шароитини имтиёзли шартларда ипотека кредитлари ажратиш ҳамда шаҳар ва қишлоқ жойларда арзон уйлар қуриш орқали янада яхшилаш;
- одамларнинг экологик хавфсиз муҳитда яшашини таъминлаш, маиший чиқиндиларни қайта ишлаш комплексларини қуриш ва модернизация қилиш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, чиқиндиларни йўқ қилиш бўйича замонавий объектлар билан таъминлаш;
- аҳолига транспорт хизмати кўрсатишни тубдан яхшилаш, йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш ва атроф муҳитга зарарли моддалар чиқишини камайтириш, ҳар томонлама қулай янги автобусларни сотиб олиш, автовокзал ва автостансияларни қуриш ҳамда реконструкция қилиш;

¹ Ўзбекистон Республикасини Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендияларни тўлаш механизмини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-2753-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 73-модда.

² Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги нутқи. // “Халқ сўзи”, 2016 йил 9 сентябр.

- йўл инфратузилмаси қурилиши ва реконструкция қилиниши давом эттириш, энг аввало, минтақавий автомобил йўллари ривожлантириш, хўжаликлараро қишлоқ автомобил йўллари, аҳоли пункти кўчалари капитал ва жорий таъмирлаш;

- янги электр энергия ишлаб чиқариш қувватларини қуриш ва мавжудларини модернизация қилиш, паст кучланишли электр тармоқлари ва трансформатор пунктларини янгилаш асосида аҳолини электр энергияси ҳамда бошқа ёқилғи-энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш, шунингдек, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

- театр ва томоша масканларини, маданий-маърифий ташкилотлар ва музейлар фаолиятини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш.

Аҳоли ўртасида ишсизликни камайтириш мақсадида меҳнат бозоридаги ҳақиқий ҳолатни республикамиз минтақалари кесимида чуқур таҳлил қилиш асосида аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича ҳудудий ва тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш ва уларнинг бажарилишини мувофиқлаштириш, янги иш ўринлари ташкил этиш бўйича давлат буюртмаларини ишлаб чиқиш бўйича аниқ тизим асосида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Аmmo жойларда меҳнат бозоридаги реал эҳтиёждан келиб чиқиб кадрлар тайёрланмаётганлиги ишсизлик даражасининг ошишига олиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида бу масалага алоҳида тўхталиб, қуйидагиларни таъкидлаб ўтди: «Мен ҳудудларга ташриф буюрганимда одамлар билан кўпроқ мулоқот қилишга ҳаракат қиламан. Ҳайрон қоласиз, жойларда оддий қурувчи, тракторчи ёки механизатор йўқ. Ишнинг кўзини биладиган ер тузувчи ёки сувчи топиш амримаҳол. Кўп жойларда коллежларни битирган болаларни керакли касбга қайта ўқитишга тўғри келмоқда. Қани, касб тарбияси? Қани, меҳнат бозорини ўрганиш? Афсуски, ҳеч ким бу масала билан жиддий шуғулланмаяпти.³

Аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини ошириш, аҳолининг

³Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир // Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.

ижтимоий заиф қатламлари давлат томонидан қўллаб-қувватланишини кучайтириш, шунингдек, меҳнатига кам ҳақ тўланадиган ходимлар иш ҳақи миқдорини жадал равишда оширишни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 октябрдаги «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги фармони қабул қилинди.

Мазкур фармонга кўра, индексация 2018 йил 1 ноябрдан бошлаб амалга оширилди ва 1,1 баробарни ташкил этди. Унга кўра, иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақаларнинг энг кам миқдорлари куйидагича белгиланди:

Иш ҳақи, пенсиялар, стипендия ва нафақаларнинг энг кам миқдори⁴

иш ҳақи	ойига 202 730 сўм
ёшга доир пенсиялар	ойига 396 500 сўм
болалиқдан ногиронларга бериладиган нафақа	ойига 396 500 сўм
зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа	ойига 243 300 сўм

Хулоса қилиб айтганда Мустақилликнинг ўтган даврида мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат, эркин фуқаролик жамияти асослари барпо этилди. Иқтисодиётнинг бутунлай янги шакли – ижтимоий йўналтирилган бозор муносабатларига ўтилди. Мулкчилик, мулкка эгалик туйғусини шакллантириш орқали жамиятда инсоннинг бунёдкорлик, яратувчанлик қобилиятини ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда. Мухтарам президентимиз бошчилигида қабул қилинган дастур халқимиз ижтимоий ҳаётида туб бурилишлар ясамоқда. Олиб борилаётган ислохотлар натижасида аҳолининг ижтимоий таъминоти янгича кўриниш касб этмоқда.

⁴ Манба: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 октябрдаги «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги фармони.

